

O'ZBEKISTONDA MUSTAQILLIK YILLARIDA NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNI IJTIMOY HIMOYA QILISH CHORA-TADBIRLARI

Sh.Bolliyeva

Qarshi davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10802710>

Annotatsiya: O'zbekistonda mustaqillik yillarida nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish borasida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu maqolada, nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish sohasidagi asosiy yondashuvlar, qonunchilikdagi o'zgarishlar, dasturlar va amaliy tashabbuslar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasi, nogironligi bo'lgan shaxslar, imkoniyati cheklangan shaxslar, yoshga doir pensiya.

Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab, O'zbekiston Respublikasida moddiy yordamga muhtoj, kam ta'minlangan ijtimoiy qatlamni qo'llab-quvvatlash uchun qonunchilik asosida izchil va tizimli yondashuv yaratildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 39-moddasida: «Har bir shaxs qariganda, mehnat layoqatini yo'qotganda, boquvchisidan mahrum bo'lganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda davlat ijtimoiy taminotini olishga haqli¹» deb mustahkamlangan.

O'zbekiston Respublikasida imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ijtimoiy himoya tizimi, pensiya, ijtimoiy yordam va xizmatlar ko'rinishida taqdim etiladi. Ushbu tizimda pensiya olish huquqi quyidagi uch asosiy toifaga mansub fuqarolarga taqdim etiladi: yoshga doir pensiya, nogironlik sababli beriladigan pensiya va boquvchisini yo'qotgan shaxslarga mo'ljallangan pensiya.

1994 yildan boshlab, O'zbekistonda nafaqalar belgilash jarayonida, xususan nogironlarga to'lanadigan nafaqalar miqdori, eng kam oylik ish haqidani yuqori darajada belgilanishiga o'tildi. Bu jarayon, iqtisodiy tahlilchisi B.Umurzaqovning ta'kidlashicha, avvaliga 1993 yilda eng kam ish haqi va pensiya miqdorlari bir xil - 2500 so'm etib belgilangan. Biroq, 1994 yil iyul oyidan boshlab, eng kam ish haqi 70 so'mga, pensiya esa 75 so'mga ko'tarildi. Keyingi yillarda, masalan 1996 yilda, pensiya miqdori oldingi yilga nisbatan 2,7 barobar oshirildi; 1998 yilda eng kam pensiya 1400 so'm, o'rtacha pensiya 1945 so'm va eng yuqori pensiya miqdori 3937 so'mni tashkil etdi. Nogironlarning ijtimoiy himoyasi yanada kuchaytirilib, eng kam pensiya miqdorlari eng kam ish haqi miqdorlaridan ancha yuqori darajada belgilanishiga e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining "Ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va ijtimoiy nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida"gi Qarorlari bilan pensiya miqdorlari sezilarli darajada oshirildi, ayniqsa 2000-2004 yillarda nogironlik pensiyalari o'rtacha 3 marta ko'paytirildi².

O'zbekistonda nogironlarga nafaqat pensiya ta'minoti, balki turli shakllardagi ijtimoiy yordam va xizmatlar ham ko'rsatiladi. 1991 yilgi "O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi Qonun nogironlarga moliyaviy yordam, texnik va boshqa yordam vositalarini, shu jumladan turli protez-ortopediya mahsulotlari, transport xizmatlari, tibbiy va kasbiy tiklanish xizmatlarini o'z ichiga olgan keng qamrovli yordam ko'rsatishni nazarda tutadi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2015. – B. 15.

² Гендерное равенство в Узбекистане: факты и цифры 2002-2004. Госкомстат Республики Узбекистан. Статистический сборник (программа развития ООН Узбекистан), Ташкент, 2005.– Б. 84.

Bu ijtimoiy yordam turlari orasida dori-darmon, ijtimoiy xizmatlar, natura to'lovlari va protez-ortopediya mahsulotlari bilan ta'minlash kabi asosiy yo'nalishlar mavjud³.

Nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar, ayniqsa, tibbiy-ijtimoiy muassasalarda va uy sharoitida taqdim etiladigan xizmatlar ushbu guruh vakillariga yuzlanadigan eng muhim ijtimoiy yordam turlaridan biridir. Hozirgi vaqtda, tibbiy-ijtimoiy muassasalar bo'lgan "Muruvvat" va "Sahovat" uylarida 6,265 nafar nogiron shaxslar istiqomat qilmoqda, bu esa mamlakatning ijtimoiy himoya tizimining muhim bir qismidir. Bu muassasalar nogironlarga zarur bo'lgan turli xizmatlarni, shu jumladan, yashash, ovqatlanish, tibbiy ko'rik va boshqa ko'plab zaruriy xizmatlarni taqdim etadi.

Respublikada faoliyat yuritayotgan nogironlar uchun mo'ljallangan protez mahsulotlari va reabilitatsiya texnika vositalarini ishlab chiqaruvchi 7 ta korxonaning faqat ikkitasi zamonaviy standartlarga javob beradi. Qolgan besh korxonada eskirgan uskunalar bilan ishlamoqda, bu esa ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, ayniqsa protez-ortopediya buyumlarining sifati va foydalanuvchilar uchun qulayligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu kabi muammolar nogironlarni protez-ortopediya mahsulotlari bilan ta'minlash sohasida kuzatuv tizimining yo'qligidan dalolat beradi.

Davlat tomonidan har yili nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish maqsadida milliardlab mablag'lar ajratiladi. Jumladan, "2007-2010 yillarda yolg'iz keksalar, pensiya oluvchilar va nogironlarni aniq manzilli ijtimoiy himoya qilish va ijtimoiy xizmat tizimini mustahkamlash chora-tadbirlari" dasturidan so'ng, 2011 yil 30 mayda "2011-2015 yillarda yolg'iz keksalar, pensiya oluvchilar va nogironlarni ijtimoiy himoya qilishni yanada kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar" qarori qabul qilindi. Ushbu dastur doirasida nogironlarni reabilitatsiya qilish va protezlash bo'yicha milliy markazning 150 o'rinli davolash korpusi ta'mirlanib, Samarqand viloyatidagi nogironlar uchun mo'ljallangan reabilitatsiya markazida 75 o'rinli yangi reabilitatsiya binosi qurilishi amalga oshirildi.

Bu islohotlar va yondashuvlar, nogironlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ularning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan muhim qadamlardir⁴.

O'zbekiston hukumati nogironligi bo'lgan shaxslarning turli ehtiyojlarini qondirish maqsadida bir qator milliy reja va dasturlarni ishlab chiqdi va amalga oshirdi. Bu dasturlar ta'lim, sog'liqni saqlash, mehnat bozorida integratsiya, ijtimoiy yordam va nogironlikni oldini olish kabi sohalarni o'z ichiga oladi.

Nogironligi bo'lgan shaxslarga ta'lim olishlarida teng imkoniyatlar yaratish maqsadida maxsus ta'lim muassasalari tashkil etildi va umumta'lim maktablari nogiron bolalar uchun moslashtirildi. Kasb-hunar ta'limi orqali esa nogironligi bo'lgan shaxslar o'zlarini iqtisodiy jihatdan mustaqil qilishlari va jamiyatga integratsiyalashishlari uchun zarur ko'nikmalarni egallashlari mumkin bo'ldi.

Nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy moslashuvi va ularga madaniy hayotda faol ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida turli tadbirlar, sport musobaqalari va madaniy loyihalar tashkil etildi. Bu kabi tadbirlar nogironligi bo'lgan shaxslarning o'zini ifoda etishiga va jamiyatdagi faolligini oshirishiga xizmat qildi.

³ Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 18-сон. 233- модда.

⁴ Қосимов Ш.(Ногиронларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий маркази бўлим мудири) 2012 йил Реабилитация: Назария ва тажрибалар амалиётга / Қадрият. – Тошкент, 2012 йил 29 сентябр. – Б. 4.

O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish chora-tadbirlari jamiyatning bu muhim qatlamini qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va erkinliklarini ta'minlash hamda ularni jamiyatga integratsiyalashuviga ko'maklashish maqsadida amalga oshirildi. Bu yondashuvlar nogironligi bo'lgan shaxslarning hayot sifatini yaxshilashga va ularning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qildi.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahriri qabul qilingan Konstitutsiyasida nogironligi bo'lgan shaxslarning himoyasi va ijtimoiy integratsiyasiga alohida e'tibor berilgan. Ushbu Konstitutsiyada, jumladan, fuqarolarning turli ijtimoiy qatlamlari, shu bilan birga, nogironligi bo'lgan shaxslar tashkilotlarini o'z ichiga oluvchi nodavlat notijorat tashkilotlari jamoat birlashmalari sifatida tan olinadi va ularning faoliyati davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi⁵. Bu, o'z navbatida, nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash va ularning huquqlarini himoya qilishda muhim qadam hisoblanadi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlari kengaytirilgan, bu esa nogironligi bo'lgan shaxslar kabi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi. Konstitutsiyada ijtimoiy davlat tamoyili mustahkamlanib, fuqarolarga minimal farovonlik darajasini kafolatlash, shuningdek, har bir fuqaroga g'amxo'rlik qilish, inklyuziv rivojlanish, aholining barcha qatlami uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlash kabi prinsiplar belgilangan.

Bu qonun hujjatlari va tashabbuslar nogironligi bo'lgan shaxslarning O'zbekistonda ijtimoiy himoyasini mustahkamlashga qaratilgan. Ularning maqsadi nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyatda o'z o'rinlarini topishlariga ko'maklashish, ularga teng imkoniyatlar yaratish va ularning hayot sifatini yaxshilashdan iboratdir.

References:

1. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T.: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2015. – B. 15.
3. O'zbekiston Respublikasining «O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida»gi Qonuni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2013 y., 18-son. 233- modda.
4. Гендерное равенство в Узбекистане: факты и цифры 2002-2004. Госкомстат Республики Узбекистан. Статистический сборник (программа развития ООН Узбекистан), Ташкент, 2005.– Б. 84.
5. Қосимов Ш.(Ногиронларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий маркази бўлим мудири) 2012 йил Реабилитация: Назария ва тажрибалар амалиётга / Қадрият. – Тошкент, 2012 йил 29 сентябр. – Б. 4.

⁵ Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T.: O'zbekiston, 2023.